

Stela **GÂNJU**

dr., conf. univ., UPSC Ion Creangă

Redimensionarea disciplinei Științe pentru formarea profilului modern al absolventului de gimnaziu

Rezumat: Autorii realizează o incursiune în experiența internațională de predare a disciplinei Științe și descriu unele redimensionări ale curriculumului de științe, clasa a V-a,

din Republica Moldova, în vederea formării profilului modern al absolventului de gimnaziu. De asemenea, sunt recomandate tipurile de învățare activă ce pot fi utilizate în procesul de predare a acestei discipline. Se fac anumite sugestii metodologice pentru predarea disciplinei în clasa a V-a, corelate cu atributele generice ale absolventului, competențele specifice, unitățile de competență și unitățile de conținut.

Cuvinte-cheie: curriculum, profilul absolventului, competențe specifice, unități de competențe, unități de conținut.

Abstract: The article examines the international experience of teaching Science and describes some of the changes to this discipline following the development of a new edition of the National Curriculum with the aim to create a new profile of the gymnasium graduate. The authors recommend certain types of active learning that may be used when teaching Science in the 5th grade, and make methodological suggestions, which correlate with the generic attributes of the student, specific competences, competence units and units of content.

Keywords: curriculum, graduate profile, specific competences, competence units, units of content.

Disciplina Științe este o disciplină integrată, cu un cadru conceptual complex. Realizând o analiză a experienței internaționale de predare a acestei discipline în școală, am constatat că este prezentă în Planurile-cadru ale sistemelor de învățământ din țările Uniunii Europene, fiind studiată începând cu clasele primare, continuând cu unul sau doi ani la nivel gimnazial. În șase cazuri, Științe este predată ca o disciplină integrată pe toată durata învățământului secundar [4].

În Federația Rusă, se propun două discipline numite *variative*, adică școala trebuie să aleagă una dintre ele: *Природоведение* și *Естествознание* (în limba română echivalentul ambelor denumiri este *Științele naturii*) [10,11]. Elevii clasei a V-a din Ucraina studiază disciplina *Природознавство* (*Cunoașterea naturii*), principalele sarcini ale acesteia fiind: dezvoltarea curiozității, a interesului cognitiv în studiul componentelor mediului ambiant; educarea unei relații pozitive și emoționale cu natura, dorința de a acționa în mediul ambiant în conformitate cu normele de comportament în mediu; cunoașterea diversității corpurilor și a fenomenelor naturii, cunoașterea relației dintre natura vie și cea nevie, a schimbărilor parvenite în mediul natural sub influența activității umane; dezvoltarea abilităților de observare, experimentare, măsurare și descriere a rezultatelor acestora; aplicarea cunoștințelor despre natură în cotidian pentru a menține un mediu natural propice vieții; autoevaluarea nivelului siguranței mediului ca sferă a vieții [12]. Planul-cadru pentru învățământul gimnazial din Belarus conține disciplina *Чалавек і свет* (*Omul și mediul ambiant*), în clasa a V-a, care include în mod tradițional trei direcții semnificative: *Natura și omul*, *Omul și sănătatea sa*, *Omul și societatea* – cele mai importante componente ale studiului întregului sistem *natură-societate-om* [9].

În România, elevii studiază *Științele naturii* doar în clasele primare, iar din clasa a V-a învață discipline separate. În Finlanda, guvernul stabilește obiectivele generale ale educației de bază și distribuie timpul

Angela **TELEMAN**

dr., conf. univ., UPSC Ion Creangă

de instruire între discipline, iar Consiliul Național al Educației decide obiectivele și conținutul instruirii și le înregistrează în Curriculumul Național de bază. Municipalitățile pregătesc curriculumul local pe baza celui național obligatoriu. În clasele I-IV, subiectele despre mediu sunt predate ca un obiect integrat, care cuprinde domeniile *biologie, geografie, fizică, chimie și educație pentru sănătate*. Instruirea în grupul de subiecte pune accentul pe dezvoltare durabilă. Studiarea mediului se întemeiază pe o abordare de investigare, în care punctele de plecare includ cunoștințele, abilitățile, valorile și experiența existentă a elevilor.

În Singapore, țara de top în evaluarea PISA, curriculumul la *Științe* este împărțit în următoarele module: *Diversitate; Cicluri; Energie; Interacțiune; Sisteme*. Curriculumul propune diverse activități practice de studiere a mediului, generează formarea anumitor cunoștințe, deprinderi și atitudini.

Conform studiului PISA, elevii ar trebui să tindă spre utilizarea cunoștințelor din domeniul științelor sau a conceptelor legate de fizică, chimie, biologie, știința pământului și spațiului, și să aplice cunoștințe factuale, procedurale și epistemice pentru a formula ipoteze cu privire la unele fenomene, evenimente și procese sau pentru a face predicții științifice. Atunci când elevii interpretează date și dovezi, ei sunt capabili să diferențieze informațiile relevante de cele irelevante și să utilizeze cunoștințele acumulate în afara Curriculumului Național obligatoriu. Ei pot distinge între argumente bazate pe dovezi științifice și teorii fără conținut științific. Elevii care au atins acest nivel pot evalua, justificându-și propriile alegeri, modele ale unor experimente complexe, studii de caz sau simulări [8].

După OECD, *competența în știință* se referă la capacitatea și disponibilitatea de a folosi o sumă de cunoștințe și metodologii cu scopul de a explica lumea naturală, de a identifica întrebări și de a schița concluzii bazate pe dovezi.

Cunoștințele necesare în știință și tehnologie includ principiile de bază ale naturii, concepte științifice fundamentale; metode, tehnologii, produse și procese tehnologice, precum și o înțelegere a impactului pe care îl au știința și tehnologia asupra naturii. Aceste competențe îi vor permite individului să înțeleagă mai bine avansările, limitările teoriilor științifice, ale aplicațiilor și tehnologiilor pentru întreaga societate.

Deprinderile includ capacitatea de a utiliza instrumente și mașini tehnologice, precum și date științifice, în vederea atingerii scopului sau luării unei decizii, sau formulării unei concluzii întemeiate pe dovezi. Indivizii trebuie să fie capabili să recunoască trăsăturile esențiale ale cercetării științifice și să aibă capacitatea de a comunica concluziile și raționamentul care i-au condus către ele.

Atitudinile presupun apreciere și curiozitate critică, interes în probleme de etică și respect pentru securitate/siguranță și durabilitate, în special în ceea ce privește progresul tehnologic și științific referitor la sine, familie, comunitate și probleme globale [8].

Astfel, atât studiul experienței internaționale, cât și documentele de politici educaționale naționale au încurajat realizarea diverselor redimensionări ale curriculumului disciplinei *Științe*, în vederea formării unui profil modern al absolventului. Profilul absolventului este o componentă reglatoare a Curriculumului Național, descrie așteptările față de absolvenții învățământului obligatoriu și se fundamentează pe cerințele sociale exprimate în legi și alte documente de politică educațională, precum și pe caracteristicile psihopedagogice ale elevilor. Acest profil ființează ca o schiță, ca un model posibil de atins, pe care educatorii îl pot concretiza. Cunoștințele, capacitățile și atitudinile vizate se formează prin toate disciplinele, purtând, totodată, un caracter transdisciplinar [3].

În acest context, curriculumul trebuie să ofere posibilitatea pregătirii unor persoane cu încredere în sine și în propriile forțe, conștiente de potențialul pe care îl posedă, care gândesc independent, se pot adapta la schimbări, demonstrând autonomie și integritate morală, sunt deschise și doritoare să învețe pe parcursul întregii vieți, progresând treptat și ajungând la rezultate conform capacităților personale, pentru a fi capabile să facă față cu succes provocărilor unei societăți și economii a cunoașterii și ale unui mediu în schimbare perpetuă; să fie active, proactive și productive, creative și inovatoare, capabile să-și asume riscuri rezonabile, să comunice și să lucreze eficient în echipe pentru binele comun; să fie angajate civic și responsabile, asumându-și conștient valorile general-umane importante pentru o societate democratică, persoane care își cunosc, apreciază și promovează identitatea culturală, sunt cetățeni activi, conștienți și angajați, contribuind în mod eficient la dezvoltarea și prosperarea societății [1].

Astfel, curriculumul la disciplina *Științe*, clasa a V-a, vizează aspecte precum: identificarea cauzelor producerii anumitor fenomene, procese; abilitatea de a se manifesta eficient și corect în situații variate, cunoscute sau necunoscute, similare celor ce pot fi frecvent întâlnite în cotidian, iar domeniile de bază ale disciplinei se vor profila prin: *identificarea relațiilor cauzale ale fenomenelor, proceselor din natură; investigarea mediului ambiant; transferul cunoștințelor achiziționate și al deprinderilor formate în cotidian*, cristalizate în trei competențe specifice.

Competențele specifice ale disciplinei *Științe* sunt elaborate în baza taxonomiei competențelor transdisciplinare, preluate din Cadrul de referință al Curriculumului Național, precum și pornind de la atributele generice

ale absolvenților școlilor. Corelația dintre competențele specifice disciplinei *Științe*, categoriile de competențe și atributele generice ale absolventului sunt indicate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Corelația dintre competențele specifice, categoriile de competențe și atribute generice

Competențele specifice ale disciplinei <i>Științe</i>	Categoriile de competențe specifice disciplinei de studiu	Atribute generice/ Profilul absolventului
1. Identificarea cauzelor fenomenelor, proceselor și relațiilor din mediul ambiant, manifestând corectitudine în utilizarea elementelor specifice de limbaj.	Competența de receptare și interiorizare	Persoane active, proactice, productive, creative și inovatoare
2. Investigarea mediului ambiant, dovădind interes pentru aplicarea instrumentelor și metodelor de cercetare.	Competența de prelucrare primară a datelor/informațiilor	<ul style="list-style-type: none"> • Persoane active, proactice, productive, creative și inovatoare • Persoane deschise către învățare pe parcursul întregii vieți
3. Transferarea achizițiilor științifice în context cotidian, dând dovadă de curiozitate pentru știință și tehnologii din perspectiva dezvoltării durabile.	Competența de integrare	<ul style="list-style-type: none"> • Persoane active, proactice, productive, creative și inovatoare • Persoane angajate civic și responsabile

Pentru a contribui la formarea unui profil modern al absolventului prin disciplina *Științe*, autorii curriculumului recomandă valorificarea tipurilor de învățare activă: învățarea experiențială, învățarea prin descoperire, învățarea-aventură.

Învățarea experiențială, așa cum indică denumirea, valorifică experiența individului. Acest tip de învățare derivă din faptul că învățarea durabilă nu poate fi transmisă din exterior, ci se bazează pe o experiență personală, acțiunea educativă constând în crearea unui mediu adecvat, sprijinit pe motivațiile, interesele și demersul propriu al celui care învață, cadrul didactic asumându-și doar rolul de facilitator al procesului respectiv [6].

Învățarea prin descoperire se caracterizează prin faptul că materialul nu este prezentat într-o manieră finală, el va fi descoperit ca urmare a unei activități mintale și apoi inclus în structura cognitivă a formabilului. Învățarea prin descoperire este înțeleasă și ca modalitate de lucru grație căreia copiii sunt puși să descopere de sine stătător adevărul științific, refăcând drumul elaborării cunoștințelor prin activitate proprie. Această formă de organizare a activității didactice a apărut din necesitatea de a-l situa pe copil în ipostaza de subiect al cunoașterii științifice [7].

Învățarea-aventură tinde să plaseze copiii în fața unor provocări, de cele mai multe ori în contexte naturale, dar nu numai. Accentul este pus pe crearea contextelor și a experiențelor relevante de învățare, cu focalizare pe contactul direct cu mediul social, cultural și natural. Principiile învățării de tip aventură (de tip expediționar) sunt: autodescoperirea; valorificarea ideilor creative; responsabilitatea pentru învățare; empatia și grija; succesul și eșecul; colaborarea și competiția; diversitatea și incluziunea; natura; intimitatea și reflecția; serviciile pentru ceilalți și compasiunea [5].

În continuare propunem câteva sugestii metodologice care ar putea contribui la formarea profilului absolventului modern în urma studiului disciplinei *Științe*.

Persoane active, proactice, productive, creative și inovatoare

Obiectivele lecției:

La finele lecției, elevul va fi capabil:

1. Să enumere 10-12 componente ale naturii în baza cunoștințelor proprii;
2. Să descrie relațiile dintre componentele mediului ambiant în baza jocului didactic;
3. Să argumenteze importanța fiecărui component al mediului ambiant, utilizând terminologia specifică.

Etapa lecției: Realizarea sensului

Tip de învățare: experiențială

Metoda: jocul didactic *Ecopăienjenişul*

Forma de organizare a activității elevilor: frontală

CS 1. Identificarea cauzelor fenomenelor, proceselor și relațiilor din mediul înconjurător, manifestând corectitudine în utilizarea elementelor specifice de limbaj.

Unitatea de competență 1.4. Aprecierea importanței organismelor vii și a relațiilor în natură.

Unitatea de conținut: Lumea vie. Relații în natură.

Mijloace didactice: ghem cu ață

Desfășurarea jocului:

Elevii și profesorul se aranjează în cerc. Profesorul începe jocul, aruncând ghemul cu ață unui elev. În timp ce aruncă ghemul cu ață, numește un component al mediului ambiant (viu sau neviu) – de exemplu, ”copac”. Elevul care a prins ghemul propune un alt cuvânt, care are legătură cu ”copacul” – de exemplu, ”pasăre”, deoarece poate să-și facă cuib în acest copac. Următorul elev care prinde ghemul aruncat pronunță un cuvânt care are legătură cu ”pasărea” – de exemplu, ”omidă”, deoarece pasărea se hrănește cu omizi – ș.a.m.d., până când cercul se închide la ultimul participant. Profesorul dirijează elevii în anumite cazuri, pentru a-i provoca să găsească cât mai multe relații existente în natură. După ce au participat toți elevii, profesorul îi încurajează să observe că în interiorul cercului s-a obținut un păienjenis sau o rețea, explicând că o astfel de rețea există și în natură, doar că nu se văd firele de ață. La un moment dat, profesorul scapă din mână ghemul, întrebând ce s-a întâmplat cu rețeaua creată. Evident, toată rețeaua s-a stricat. Profesorul intervine cu explicații despre importanța fiecărui component al mediului. Ghemul poate fi depănat, argumentând importanța fiecărui component numit de către elevi. Depănatul ghemului poate fi început cu cuvintele: ”Dacă ar dispărea omizile, atunci...”. După încheierea jocului, elevii împreună cu profesorul pot recurge la clasificarea tipurilor de relații din mediul ambiant: de nutriție, de trai, de răspândire.

Persoane deschise către învățare pe parcursul întregii vieți

Obiectivele lecției:

La finele lecției, elevul va fi capabil:

1. Să numească 2-3 proprietăți ale substanțelor în baza experimentului;
2. Să realizeze experimentul, utilizând corect ustensilele necesare;
3. Să explice cauzele menținerii corpurilor pe apă în baza observațiilor realizate.

Etapa lecției: Realizare a sensului/Reflecție

Tip de învățare: prin descoperire

Metode: experimentul *Portocala plutitoare*; *Tabelul predicțiilor*; problematizarea, observația

Forma de organizare a activității elevilor: frontală/în grup

Mijloace didactice: vas transparent cu apă, două portocale, fișa *Tabelul predicțiilor*, lupă

Desfășurarea activității:

Profesorul le propune elevilor o situație-problemă, descriindu-le un potențial experiment și solicitându-le să completeze *Tabelul predicțiilor*:

<i>Ce crezi că se va întâmpla?</i>	<i>Ce dovezi ai?</i>	<i>Ce s-a întâmplat de fapt?</i>

Situația-problemă:

- Imaginați-vă că aveți două portocale. Cum credeți, o portocală cu tot cu coajă va pluti sau se va scufunda în apă? Decojiți o portocală și puneți-o în apă. Cum credeți, portocala decojită va pluti sau se va scufunda?

Elevii vin cu diverse ipoteze, completând primele două rubrici ale tabelului. Apoi, execută experimentul descris și observă ce se întâmplă, de fapt, cu portocala cu coajă și cu cea decojită.

Experimentul este urmat de observații asupra cojii de portocală, utilizând lupa. Elevii observă: coaja de culoare oranj are și un strat alb, de o consistență buretoasă. Examinând acest strat în secțiune cu lupa, elevii identifică camere pline cu aer. Profesorul explică că anume aceste camere îi conferă portocalei cu coajă posibilitatea să plutească pe apă, deoarece aerul are o densitate mai mică decât apa. Este important ca în urma experimentelor să se facă legătura cu cotidianul, stimulând elevii să-și amintească unde au întâlnit astfel de fenomene în viața de toate zilele (scăldatul cu colacul de salvare la mare/în piscină etc.).

Persoane angajate civic și responsabile

Obiectivele lecției:

La finele lecției, elevul va fi capabil:

1. Să estimeze cantitatea de apă folosită de persoane în baza activității practice;
2. Să propună soluții de diminuare a pierderilor de apă în baza unui asalt de idei.

Etapa lecției: Extensiune

CS 2. Investigarea mediului înconjurător, dovedind interes pentru aplicarea instrumentelor și metodelor de cercetare.

Unitatea de competență 3.1. Explicarea relației cauzale în producerea fenomenelor din natură; 3.2. Desfășurarea unui demers investigativ pentru determinarea caracteristicilor fenomenelor din natură.

Unitatea de conținut: Corpuri și substanțe. Substanțele și proprietățile lor.

Tip de învățare: aventură, experiențială

Metode: activitate practică, asalt de idei

Forma de organizare a activității elevilor: individuală/în grup

Mijloace didactice: robinet, duș

Desfășurarea activității:

Elevilor li se propune să calculeze câtă apă folosește familia fiecăruia. Pentru aceasta, vor utiliza următoarea formulă:

- 1) Numărul de dușuri pe săptămână, înmulțit cu durata medie a unui duș (în minute) = timp total de folosire a dușului (în minute).
- 2) Timp de folosire a dușului pe săptămână, înmulțit cu cantitatea de litri de apă/min = cantitatea de litri consumați pentru duș/săptămână.

De asemenea, elevii pot calcula câtă apă se scurge printr-un robinet defect.

Se propune următoarea situație: ”Imaginați-vă că aveți un robinet defect. Dacă acesta picură de două săptămâni, câtă apă s-ar putea pierde?”. Pentru facilitarea calculelor, ne conducem de formula: *volumul de apă pierdut pe zi x numărul de zile = volumul pierdut de apă*.

O altă variantă ar fi completarea de către elevi a următorului tabel, prin care ar executa o listă cu consumul zilnic și săptămânal de apă.

Data, ziua	Volumul (estimativ) de apă consumat	Scopul consumului	Surse potențiale de poluare a apei
.....			
Total, pe săptămână			

În urma prezentării rezultatelor, profesorul va organiza un asalt de idei, în care elevii vor propune soluții de diminuare a pierderilor de apă.

În concluzie: Profilul modern al absolventului de gimnaziu se va forma prin toate disciplinele, cu efortul comun al cadrelor didactice, al părinților și societății. Or, în acest mod vom putea aspira spre idealul educațional al școlii din Republica Moldova: ”formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate” [2].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Aprobabil prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 432 din 29 mai 2017.
2. Codul Educației al Republicii Moldova. 2014.
3. Cucuș C. Pedagogie. Ediția III, revăzută și adăugită. Iași: Polirom, 2014. 536 p.
4. Guțu V. (coord.) Evaluarea curriculumului educațional. Aria curriculară *Matematică și științe*. Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF Moldova. Chișinău: CEP USM, 2018.
5. Manolescu M. et al. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare. Suport de curs. București: ICOS, 2013. 147 p.
6. Vlaicu-Popa M.E. Educația bazată pe experiență. În: *Analele Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. Seria Științe ale Educației*, nr. 2, 2009, pp. 686-724.
7. Câmpean I. Strategii metodologice activizante. Pe: [http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2018/05/29.-STRATEGII-METO-](http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2018/05/29.-STRATEGII-METO-DOLOGICE-ACTIVIZANTE-%C3%8EN-%C3%8ENV%C4%82%C8%9AAAREA-ACTIV%C4%82-Ioana-Maria-C%C3%82MPEAN.pdf)
8. <http://aee.edu.md/content/raportul-pisa-2015>
9. <https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/tipovye-uchebnye-plany/index.php>
10. <https://infourok.ru/programma-estestvoznaniie-klass-fgos-1042203.html>;
11. <https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/10/06/rabochaya-programma-prirodovedenie-5-klassaapleshakov-nisonin>
12. <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas>

CS 3. Transferarea achizițiilor științifice în context cotidian, dând dovadă de curiozitate pentru știință și tehnologii din perspectiva dezvoltării durabile.

Unitatea de competență 4.3. Argumentarea relațiilor dintre științe, tehnologii și mediu în condițiile dezvoltării durabile.

Unitatea de conținut: Știința pentru natură. Un mediu protejat – un viitor durabil.